

HISTORICAL AND ARCHEOLOGICAL SCIENCES

ОСНОВНІ ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЛИ НА ПІДГОТОВКУ, ХІД І РЕЗУЛЬТАТИ ЕВАКУАЦІЇ МОРЕМ ВІЙСЬК (СИЛ) У ВОЄННИХ КОНФЛІКТАХ ХХ – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХІ СТОРІЧЧЯ

Чірикалов О.

*кандидат історичних наук, докторант кафедри,
Національний університет оборони України (м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0000-0003-1939-8322>*

THE MAIN FACTORS THAT AFFECTED THE PREPARATION, PROCESS AND RESULTS OF SEA EVACUATION OF TROOPS (FORCES) IN MILITARY CONFLICTS 20TH – AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY

Chirikalov O.

*Candidate of Historical Sciences, Doctoral student of the Academic Department,
The National University Defense of Ukraine (Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0003-1939-8322>*

Анотація

У статті визначені основні чинники, що впливали на підготовку, хід і результати евакуації морем військ (сил) у воєнних конфліктах ХХ – першої чверті ХХІ сторіччя. Проаналізовано та розкрито вплив основних чинників на підготовку, проведення та результати евакуаційних заходів на морі у досліджуваній період. З'ясовано особливості впливу кожного чинника на етапи та результати евакуації військ (сил) морем у воєнних конфліктах ХХ – першої чверті ХХІ сторіччя.

Abstract

The article identifies the main factors that influenced the preparation, progress and results of sea evacuation of troops (forces) in military conflicts of the 20th – the first quarter of the 21st century. The impact of the main factors on the preparation, implementation and results of evacuation measures at sea in the period under consideration was analyzed and revealed. The peculiarities of the impact of each factor on the stages and results of the evacuation of troops (forces) by sea in military conflicts of the 20th – the first quarter of the 21st century have been revealed.

Ключові слова: військово-професійні чинники, військово-технічні чинники, воєнно-політичні умови, дії з евакуації, евакуація військ (сил), евакуація морем, контр евакуаційні дії, операція з евакуації, характер дій противника.

Keywords: military-professional factors, military-technical factors, military-political conditions, evacuation actions, evacuation of troops (forces), evacuation by sea, counter-evacuation actions, evacuation operation, nature of the enemy's actions.

Основою успішного виконання завдань, поставлених збройним силам, є розуміння та усвідомлення воєнно-історичного досвіду, уміння його враховувати та використовувати. Особливої актуальності ці положення набули через нагальні завдання з відновлення державного суверенітету та територіальної цілісності України, що постали перед її Збройними Силами унаслідок широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. За цих умов важливого значення набувають питання розвитку вітчизняного воєнного мистецтва, у тому числі на морі.

Аналіз досвіду застосування сил (військ) військово-морських сил у мирний час, і кризових ситуаціях свідчить, що одним із завдань є евакуація військ (сил) морем. Мета та завдання військ (сил) в евакуації, способи їх застосування у ній визначатимуться, головним чином, умовами та чинниками, що впливають на підготовку, хід і результати таких операцій (дій). У цьому контексті важливого значення набуває накопичений досвід евакуацій військ (сил) морем у воєнних конфліктах ХХ – першої чверті ХХІ ст., зокрема визначення та вплив основних чинників на всі етапи таких операцій (дій).

Аналіз праць вітчизняних і зарубіжних дослідників з історії воєнно-морського мистецтва у воєнних конфліктах ХХ – першої чверті ХХІ ст. свідчить, що вивчення зазначеного питання не стало предметом цілісного, ґрунтовного й об'єктивного воєнно-історичного дослідження. Отже, вирішення цієї проблематики має як практичну, так і науково-теоретичну цінність.

Мета статті полягає у визначенні основних чинників, що впливали на підготовку, проведення та результати евакуації морем військ (сил) у воєнних конфліктах ХХ – першої чверті ХХІ ст.

Сутність евакуації військ (сил) з ізольованих (блокованих) районів (ділянок) місцевості загалом полягає в їх виведенні (вивезенні) з озброєнням і технікою (за можливості), забезпеченні перевезення морем, знищенні на узбережжі оборонних об'єктів, промислових, гідротехнічних та інших споруд. При цьому евакуація включає згортання бойових дій військ на даному напрямку і маневр морем на інший напрямок з подоланням протидії сухопутних військ, флоту й авіації противника. Відповідно евакуаційні заходи морем зазвичай можуть проводитися у формі

операцій (дій), які за рівнем об'єднання сил класифікуються як міжнародні (коаліційні), міжвідомчі, міжвидові (об'єднані) та видові.

Під час воєнних конфліктів ХХ – першої чверті ХХІ ст. евакуація військ (сил) інтенсивно проводилася на океанських і морських театрах воєнних дій (ТВД), кожен з яких мав свої особливості та специфіку. У підсумку, спостерігалася виключна залежність мети, характеру, об'єму та способів виконання завдань військ (сил) під час підготовки та проведення евакуації від певних умов, зокрема воєнно-географічних (воєнно-політичні, економіко-географічні, фізико-географічні умови), а також оперативного обладнання ТВД, обстановки на ТВД і впливу різноманітних чинників.

У цьому контексті доцільно зазначити, що під умовами автор розуміє пасивну сторону здійснення соціально-історичних процесів, а чинниками постають ті елементи самих процесів чи умов, які діють або від яких передається певна дія, що має важливе значення для протікання цих процесів.

Всебічний аналіз евакуації військ (сил) морем у воєнних конфліктах ХХ – першої чверті ХХІ ст. показав, що на підготовку і застосування військ (сил) у таких операціях (діях) впливала величезна кількість чинників. Спираючись на досвід евакуаційних заходів морем у досліджуваній період можна детальніше класифікувати групи чинників, які впливали на всі етапи евакуації – підготовку і проведення, а також її результати.

Зазначимо, що підготовка операції (дій) включає комплекс заходів, які здійснюються командувачами (командирами), органами військового управління, а також військами (силами) з організації та всебічного забезпечення операції (дій) [9, с.323-324; 10, с.712]. Важливими заходами підготовки є: прийняття рішення на операцію (дії), постановка завдань військам (силам), планування операції, організація взаємодії військ (сил), підготовка військ (сил) та органів військового управління до виконання бойових завдань, підготовка районів проведення операції (дій); організація усіх видів забезпечення й управління військами (силами); контроль готовності військ (сил) до операції (дій) [10, с.712]. Отже, етап підготовки до евакуації у загальних рисах включає оперативне планування, організаторську роботу, підготовку органів військового управління, військ (сил) та визначених районів до операцій (дій) з евакуації.

Досвід евакуацій військ (сил) морем у воєнних конфліктах ХХ – першої чверті ХХІ ст. засвідчив, що значний обсяг заходів, жорсткі часові строки під час планування змушували основний обсяг роботи з її підготовки проводити завчасно чи безпосередньо під час бойових дій. При цьому, завчасність підготовки залежала від строків прийняття рішення на її проведення військовим чи політичним керівництвом, залежно від рівня застосування (масштабу дій) сил (військ) та об'єднання їх в евакуації. У деяких випадках, зокрема під час евакуації військ (сил) Збройних сил Півдня Росії (ЗСПР) з кавказького узбережжя, кораблів і суден Балтійського флоту за маршрутом Ревель – Гельсінгфорс – Кронштадт у 1918 р., військ

(сил) союзників з Дюнкерку у 1940 р., радянських військ (сил) з Одеси та Ханко у 1941 р., німецьких військ та їх союзників з Таманського півострова у 1943 р., німецьких військ (сил) і біженців з Курляндії та Померанії у 1945 р., японського гарнізону з Алеутських островів у 1943 р. рішення на евакуацію вищим військово-політичним керівництвом було прийнято своєчасно, прогножуючи негативний розвиток подій на ТВД. Натомість, значне затягування з прийняттям рішення щодо евакуації галліполійського угруповання та Сербської армії військовим і політичним керівництвом Антанти під час Першої світової війни, німецько-італійських військ з Тунісу (1943), російського гарнізону з острова Зміїний у 2022 р. призвели до значних втрат особового складу та військової техніки. У деяких випадках вище військове та політичне керівництво втручалось безпосередньо у процес підготовки евакуації, забороняючи чи затримуючи її проведення. Так, заборона Й. Сталіна на евакуацію військ Кримського фронту призвела до фактичного її зриву та стала причиною суттєвих втрат особового складу та військової техніки – усього протягом травня 1942 р. війська Кримського фронту втратили 176 566 осіб (безповоротні – 162 282, санітарні – 14 284 [37, с.96]), 347 танків, 3476 гармат і мінометів, 400 літаків [1, с.121; 8 с.155; 12, с.52; 40, с.437; 44, с.379]. За даними [52; 31, с.252; 45, с.360], у боях було захоплено 150 тис. полонених, 1133 гармат, 255 танків і 323 літаки, Унаслідок прорахунків, допущених як при підготовці, так і під час оборонної операції, Кримський фронт зазнав серйозної поразки. Також наполягання А. Гітлера на утриманні Криму у 1944 р. суттєво гальмували процес підготовки до евакуації частин німецької 17-ої армії з півострова. Водночас оцінивши стан справ на Таманському півострові як критичний для 17-ої армії Вермахту та прогножуючи вкрай негативний розвиток подій у цьому районі, за особистим розпорядженням А. Гітлера 19 серпня 1943 р. була надіслана директива Ставки за № 60/43 від 18.08.1943 р. “Операція “Krimhild – Bewegung” – план відходу з позицій “Gotenkompf”, згідно з яким командуванню 17-ї армії спільно з командувачем військ у Криму, командувачем Керченської протоки, “адміралом Чорного моря” та командувачем 4-го повітряного флоту було наказано заздалегідь розробити план відведення військ з позицій. При цьому вимагалось розробити два варіанти плану: планомірного відходу – план “Krimhilda” – (тривалістю 12 тижнів) та екстреної евакуації – план “Brunhilda” – (тривалістю 38 діб) [3, с.71-73; 33, с.227]. У підсумку, завчасна підготовка цих операцій сприяла їх успішній реалізації в умовах переважаючих сил противника на суходолі, морі й у повітрі. Ініціатива Головнокомандувача Руської армії генерал-лейтенанта барона П. Врангеля щодо завчасної підготовки до евакуації, його особистий контроль за її підготовкою та ходом дозволили досягнути бажаного ефекту – з Криму до Константинополя на 126 кораблях і суднах (за іншими даними [43, с.359] – на 132) вдалося евакуювати 145 693 осіб (116 758 військовослужбовців і 28 935 цивільних), не враховуючи суднових команд, у т. ч. 50 тис. чинів

армії та 6 тис. поранених, решта – цивільні особи, переважно члени сімей офіцерів і чиновників [4, с.377-378; 7; 21, с.3; 50]. Отже, вплив військово-політичного керівництва на етап підготовки евакуації мав як позитивний, так і негативний характер. У будь-якому разі ефективність підготовчих заходів залежала від рівня військової підготовленості керівного та особового складу, залучених до евакуації, компетентності та лідерських якостей військового керівництва, відповідального за її підготовку та проведення. Так, незважаючи на значну затримку з прийняттям рішення керівництвом Антанти на евакуацію союзних військ (сил) з Дарданелл, завдяки енергійності командувача Армії Дарданелл генерал-лейтенанта У. Бідвуда разом з його твердістю і наполегливістю у реалізації прийнятих рішень і планів, дали йому можливість у найкоротші терміни організувати ефективну роботу підпорядкованих органів управління, високий рівень міжвидової взаємодії, якісне всебічне забезпечення, стійку систему управління. У підсумку, евакуація експедиційного корпусу з Дарданелл успішно була проведена з трьох ділянок – спочатку з плацдармів Сувла та АНЗАК (9–20 грудня 1915 р.), а потім – з мису Геллес (з 29 грудня 1915 р. до 9 січня 1916 р.), союзникам вдалося практично без втрат вивести близько 133 тис. осіб, 8,3 тис. тварин, понад 363 різнокаліберні гармати та близько 2 тис. возів [15, с.192; 55; 56], що складає, за авторськими підрахунками, близько 100% особового складу, понад 93% гармат, до 88% тварин і майже 16% возів. Прийняття рішення на евакуацію частин 51-ї Окремої армії на Таманський півострів представником Ставки Головнокомандування маршалом Радянського Союзу Г. Куликом, незважаючи на заборону вищого військово-політичного керівництва, фактично рятувало радянські війська від повного знищення, унеможливило форсування противником Керченської протоки та захоплення з ходу незахищеного Таманського півострова [11, с.48; 16, с.401; 17, с.342; 29].

В окремих випадках під час завчасної підготовки евакуації суттєвого значення набував вплив фізико-географічних умов, зокрема характер місцевості, кліматичні умови, пора року, час доби тощо. Безумовно, що урахування зазначених умов давало змогу керівникам евакуації підготувати сили і засоби до дій у конкретних умовах обстановки, правильно забезпечити збалансований склад угруповання. Так, враховуючи особливості місцевості приховано була підготовлена та проведена евакуація галліполійського угруповання військ наприкінці 1915 – на початку 1916 рр. Рельєф і рослинність островів Тихого океану сприяли успішному відходу японських військ до районів завантаження та завчасної скритної евакуації з Гуадалканалу у 1943 р. Водночас украй негативні навігаційно-гідрографічні та кліматичні умови у районі евакуації кораблів і суден Балтійського флоту з Гельсінгфорса до Кронштадту вимагали від керівників операції завчасно вжити певних заходів з обрання доцільних маршрутів переходу в умовах льодоходу, організації всебічного забезпечення та взаємодії. У результаті унікальної й своєрідної операції з послідовної евакуації сил Балтійського флоту, військ, майна військово-морських баз і

цивільного населення з Ревеля до Гельсінгфорса (19 лютого – 5 березня 1918 р.) та з Гельсінгфорса до Кронштадта (з 12 березня по 29 травня 1918 р.) у складних кліматичних і військових умовах вдалося перебазувати за різними даними від 211 до 250 бойових і допоміжних кораблів і суден, у т. ч. 6 лінкорів, 5 крейсерів, від 45 до 59 есмінців, 3 міноносці, 12 підводних човнів, 5 мінних загороджувачів, 7–10 тральщиків, 11–15 сторожових суден, 69 допоміжних суден (транспорти, портові судна та ін.), 4 посильних судна, 25 буксирів, пором, плавучий маяк, 7–10 криголамів, 7 яхт, дві бригади повітряного флоту, устаткування й озброєння фортеці та фортів, інше майно (морем і залізницею) та близько 10 тис. цивільних осіб [3; 5, с.55; 6; 13, с.132; 26, с.231; 27, с.186; 34, с.332; 38, с.49; 47, с.123-124]. Успіх евакуації забезпечувався своєчасним прийняттям рішення на її проведення радянським вищим військово-політичним керівництвом, підготовленістю керівного й особового складу, залученого до евакуації, їх високим морально-психологічним станом, компетентністю та лідерськими якостями військового керівництва.

В означений період ефективність підготовки, ходу і результатів евакуації залежала також від часових і просторових чинників – наявності часу на підготовку до дій, віддаленні району бойових дій до районів евакуації, можливості здійснення маневру. Проте, вміння своєчасно та якісно виконати завдання евакуації у визначені командуванням чи створені обстановкою у районі бойових дій строки безпосередньо залежало від професіоналізму керівників операції (дій) та підготовленості особового складу до виконання завдань у них. Наявність достатнього часу на підготовку операції (дії) визначала метод роботи органів військового управління – переважно послідовний.

Ще більш важливе значення мали військово-професійні чинники під час безпосередньої підготовки, коли в умовах обмеженого часу та динамічних змін в обстановці керівники операції (дій) з евакуації, органи військового управління повинні були забезпечити безперервне управління підпорядкованими військами (силами), своєчасне прийняття рішення та постановку їм завдань, при цьому більше часу надавати підпорядкованим частинам на підготовку до їх виконання. У цьому випадку застосовувався паралельний метод роботи управління.

Наявність заздалегідь розроблених варіантів плану евакуації військ (сил) морем у зазначених умовах спрощувала процес підготовки до евакуації, проте ефективність її проведення і результати залежали від підготовленості керівників, штабів та особового складу. Так, результатом підготовчого етапу операції з евакуації військ (сил) кримського угруповання 17-ої армії Вермахту стали дев'ять розроблених варіантів евакуації, з них: завчасно п'ять варіантів планомірної евакуації – “Michael” та “Litzmann” (евакуація військ сухопутним шляхом), “Ruderboot”, “Glaiboot”, “Adler” (евакуація військ морським і повітряним шляхом). Безпосередньо уже під час бойових дій було розроблено чотири плани прискореної евакуації – “Tiger” (спрощений варіант “Glaiboot”), “60000” (спрощений варіант “Adler”), “Leopard”,

“Waldkatze” [2, с.272; 28, с.172; 32, с.394; 36, с.306; 46; 51, с.45; 58]. У підсумку, наявність заздалегідь якісно розроблених планів дала змогу їх оперативно відкоригувати відповідно до змін в обстановці та вивести морем за різними оцінками від 137 тис. до 152,5 тис. осіб [12, с.127; 41, с.169], тобто 2/3 усіх військ без важкого озброєння в умовах переваги та панування противника на морі, у повітрі та на суходолі. Натомість, незважаючи на завчасну підготовку до евакуації, командувач ЗСПР генерал-лейтенант А. Денікін та органи військового управління виявилися неспроможними оперативно та якісно реагувати на зміни в обстановці, що в подальшому призвело до “Новоросійської катастрофи”.

Недостатня підготовленість штабів під час безпосередньої підготовки у подальшому негативно позначилася на етапі проведення евакуації, коли помилки та прорахунки під час планування операції (дій) призвели до значних втрат серед не тільки особового складу, але й плавзасобів, залучених до евакуації. Яскравим прикладом такого випадку є евакуація радянських військ (сил) з Таллінна у серпні–вересні 1941 р. – “Талліннський перехід”. За даними досліджень [18, с.405-415, 418; 48, с.171], з 153 бойових кораблів і катерів, 75 транспортів і допоміжних суден, які залучалися до евакуації, загинуло від 19 до 22 кораблів і катерів, від 34 до 43 транспортів і допоміжних суден – усього до 65 одиниць. Також з близько 30 тис. осіб, які завантажилися на плавзасоби, до Кронштадта прибуло 12 225 осіб [48, с.171]. Низка суттєвих прорахунків, допущених командуванням Севастопольського оборонного району під час безпосередньої підготовки евакуації радянських військ з міста наприкінці червня – на початку липня 1942 р. призвела до значних втрат серед особового складу, озброєння та військової техніки, захопленню противником військово-морської бази Севастополь та Кримського півострова, що мало вкрай негативні воєнно-стратегічні наслідки для радянського командування на Чорноморському ТВД.

Водночас низка успішних операцій (дій) з евакуації військ (сил) була підготовлена та проведена у найкоротші терміни радянським командуванням з Тендрівської коси, на Азовському морі у 1941 р., військовим керівництвом союзників – своїх контингентів з Норвегії у 1940 р., острова Крит у 1941 р., частини американських військ з Хіннаму під час Корейської війни (1950–1953).

Вплив військово-професійних чинників мав пріоритетне значення під час проведення евакуації, оскільки ключовим було уміння керівників операцій (дій), різнорівневих органів управління оперативно й ефективно реагувати на зміни в обстановці, які характеризувалися динамічністю, різкістю та швидкоплинністю. Уміле керування операцією з евакуації експедиційних сил з Галліполійського півострова під час Першої світової війни, Руської армії з Криму у 1920 р., радянських військ з Одеси, Ханко у 1941 р., німецьких військ та їх союзників з Сицилії та Таманського півострова у 1943 р., японських військ з низки островів Тихого океану у 1944 р. у підсумку дало високі позитивні результати. Натомість, слабка організація системи управління військами (силами)

під час проведення евакуаційних заходів призводила до зриву планів евакуації. Така ситуація виникла під час евакуації італійського гарнізону з Дурреса у 1916 р., частин ЗСПР з портів кавказького узбережжя у 1920 р., підрозділі та частин Кримського фронту у травні 1942 р. У цьому контексті слід зазначити, що епізодів за таким сценарієм розвитку подій було значно менш, ніж з успішними результатами евакуації морем завдяки ефективній роботі керівництва операції (дій) та відповідних штабів.

Крім того, в окремих випадках результати евакуації залежали від впливу військово-професійних чинників, які в цілому мали позитивний характер. Так, наприклад, назвемо кілька випадків прорахунків під час підготовки евакуації, які призвели до негативних результатів навіть коли війська (сили) уже були успішно евакуйовані. Так, запізніле та послідовне прийняття рішення Антантою на евакуацію спочатку сербських військ, а потім ще і цивільного населення вкрай негативно позначилося на подальшій долі евакуйованих. Незважаючи на те, що переважна більшість сербських солдатів та офіцерів разом з цивільним населенням у кінцевому підсумку планували евакуювати на острів Корфу, але територія острова виявилася не підготовленою для розміщення і належного забезпечення такої кількості людей. У підсумку, значна кількість евакуйованих, яка була морально та фізично виснажена, по прибуттю на Корфу не змогли отримати своєчасної кваліфікованої допомоги. Неготовими виявилися й місця для евакуйованих на найближчому від Корфу острові Відо. Як наслідок, багато серед евакуйованих померло вже на острові після евакуації через виснаження та хвороби. Точну кількість померлих складно встановити, однак, вони були суттєвими – тільки у районі острова Відо у море було поховано близько 5,4 тис. осіб [19; 35, с.16; 59].

Отже, військово-професійні чинники мали комплексний, складний, різноманітний, а іноді й суперечливий характер впливу на підготовку, хід і результати евакуації військ (сил) морем у воєнних конфліктах ХХ – першої чверті ХХІ ст. Майже в усіх розглянутих автором епізодах вони були домінуючими серед інших, впливаючи на ефективність управління військами (силами) на всіх етапах евакуації, їх всебічне забезпечення, організації взаємодії між різними ланками управління. Виходячи з вищезазначеного, військово-професійні чинники, на мою думку, включали такі елементи: морально-психологічні якості, мотивацію, ідейну переконаність, моральну стійкість, навички, компетентність, кваліфікацію та досвід особового складу. Що стосується рівня підготовленості керівників операції (дій), то він залежав від наявності у них досвіду підготовки та проведення таких операцій (дій), їх творчих та організаційних здібностей, військової підготовленості та лідерських якостей.

Варто зазначити, що зміст військово-професійних чинників залежав від воєнної політики країни та її спрямованості, прийнятої стратегії, зокрема воєнно-морської, та напрямів їх впровадження. У підсумку, зазначене визначало подальші шляхи розви-

тку воєнно-морської науки країни, програм кораблебудування та офіційних поглядів на розвиток теорії та практики застосування сил флоту. Отже, існує взаємозв'язок між військово-професійними чинниками та воєнно-політичними умовами.

Іншими важливими чинниками, вплив яких був вагомим і значущим під час підготовки та проведення евакуації військ (сил) морем в означений період, на мою думку, були військово-технічні, зокрема наявність необхідних перевізних спроможностей морем (необхідна кількість засобів для перевезення морем), їх охорона, оборона та всебічне забезпечення, а також можливість своєчасного їх застосування у потрібному районі. Аналіз евакуації морем у досліджуваній період засвідчив, що проблема забезпечення необхідної кількості плавзасобів та відповідного їх забезпечення на всіх етапах існувала майже в усіх розглянутих епізодах. Вирішення цих проблем здійснювалося шляхом залучення додаткових сил і засобів, зокрема за рахунок використання місцевих морських перевізних ресурсів, додаткового залучення плавзасобів від інших цивільних і приватних структур, застосування в евакуації в якості сил і засобів перевезення морем бойових кораблів, катерів, допоміжних суден, підводних човнів. При цьому, практика залучення вищезазначених типів кораблів (катерів), транспортів (суден) була притаманна усім протиборчим сторонам на морі у воєнних конфліктах ХХ – першої чверті ХХІ ст. Водночас, виходячи з фізико-географічних умов району евакуації та обстановки на ТВД, спостерігалось застосування однотипних бойових кораблів. Так, під час Другої світової війни японське командування широко й інтенсивно використовувало для евакуації своїх військ з островів Тихого океану есмінці, які за своїми тактико-технічними характеристиками були спроможні не тільки оперативного перевезти особовий склад і легке озброєння, а й мали високу можливість захистити їх від нападу противника [39; 53, с.409; 54, с.577; 57, с.351-352]. У Керченській і Мессінській протоках під час евакуації своїх військ у 1943 р., німецьке командування активно застосовувало швидкохідні десантні баржі й армійські пороми типу “Siebel”, які успішно виконували одночасно завдання з перевезення, охорони й оборони під час переходу морем [20, с.238; 31, с.458]. В окремих випадках для евакуації особового складу одночасно з морськими плавзасобами залучалися літаки, переважно транспортної авіації. Одночасна евакуація повітряним і морським шляхом була зафіксована в обох епізодах евакуації військ (сил) протиборчими сторонами з Севастополя у 1941 і 1944 рр., англійських військ з острова Крит у 1941 р., з Таманського півострова та Тунісу частин німецької армії та їх союзників.

Досвід евакуації військ (сил) морем у воєнних конфліктах ХХ – першої чверті ХХІ ст. свідчить, що нестача необхідної кількості плавзасобів чи їх нераціональний розподіл, слабка охорона та оборона плавзасобів на переході морем, недостатній рівень всебічного забезпечення у підсумку значно ускладнювали процес проведення евакуації та підвищували

ймовірність її зриву. Так, недостатня кількість плавзасобів у комплексі з нераціональним їх розподілом по районах завантаження стали одними з основних причин виникнення “Новоросійської катастрофи” (1920), коли війська ЗСПР не змогли евакуюватися у повному складі. Аналогічна проблематика спостерігалася і під час евакуації врангелівських військ з Криму – тільки на пароплавах “Владимир” і “Мечта” (розраховані на 500–700 пасажирів кожний), за різними оцінками було завантажено до 12 тис. осіб [21, с.548; 22, с.294, 296; 23; 24, с.346; 42, с.439]; на міноносці “Грозный” за штатної чисельності команди 75 осіб, в море вийшло 1015 [30]; пароплав “Саратов”, маючи 1860 місць у каютах, вивіз 7056 біженців [14]. Перенавантаження морських транспортів призвело до виникнення проблем із забезпеченням водою, продовольством, медикаментами і значним погіршенням соціально-побутових умов на переході морем.

Зазначу, що такий важливий аспект під час евакуації, як перевізні спроможності морем, напряму залежав від можливостей економіки країни, ступеня її розвитку, кількості та якості економічних ресурсів, своєчасності їх мобілізації й ефективності використання, тобто воєнно-економічних умов. Зазначені умови у комплексі з воєнно-політичними визначали загальну направленість розвитку воєнно-морської стратегії країни, яка в цілому визначала перевізні спроможності країни морем. Отже, зміст військово-технічних чинників залежав від воєнно-політичних й воєнно-економічних умов.

Досвід евакуації військ (сил) морем у досліджуваній період показав, що ефективність їх підготовки, проведення та результатів залежало від характеру дій противника на ТВД, зокрема контревакуаційних. Саме він був ключовим аспектом у процесі визначення мети евакуації, способів її проведення, завдань військам (силам), залучених до евакуації, та способів їх виконання. Так, у разі пасивного характеру дій противника основний акцент при плануванні зводився на вирішення переважно морських транспортно-технічних завдань у найкоротші терміни. Зазначена особливість була притаманна евакуаціям військ (сил) з Остенде та Гавра у серпні–вересні 1941 р. [25, с.140], Сербської армії з Балкан у 1916 р., Руської армії з Криму у 1920 р. Водночас у деяких випадках активні дії противника на ТВД змушували військово керівництво та органи військового управління здійснювати евакуацію приховано від нього. Таким чином була підготовлена та проведена евакуація галліполійського угруповання союзників під час Першої світової війни, радянських військ з Одеси та японських військ з Алеутських островів під час Другої світової війни. У підсумку, ніяких активних контревакуаційних дій на морі противником не проводилося або для їх ведення залучався обмежений ряд сил.

У разі активного характеру дій противника підготовка, хід і результати евакуації залежали від військово-професійних і військово-технічних чинників. Завчасна підготовка й оперативне зосередження необхідних плавзасобів у визначених районах дало можливість у майже критичних умовах обстановки у

ході операції “Дунапо” (26 травня – 4 червня 1940 р.) евакуувати морем з французького узбережжя в районі Дюнкерка 338 226 осіб, із них 224 320 військовослужбовців Британських експедиційних сил [49, с.17]. Водночас, неспроможність військ (сил) Севастопольського оборонного району ефективно протидіяти активним діям противника та відсутність достатньої кількості плавзасобів у районі Севастополя для вивезення радянського угруповання в цілому призвели до зриву евакуації. Завчасно створена союзниками комбінована морська та повітряна блокада туніського узбережжя у 1943 р. не дала можливості накопити німецько-італійському угрупованню достатніх спроможностей для перевезення морем особового складу та техніки. У підсумку, евакуація військ Африканського корпусу була зірвана.

Варто зазначити, що мали місце окремі випадки, коли завдяки активним діям евакуація була зірвана ще на підготовчому етапі. Так, активні наступальні дії японських військ з одного боку, та неввірна оцінка сил противника призвели до здачі укріпленого міста Сінгапур у 1942 р. у той час, коли питання евакуації лише стали підніматися на різних рівнях військової та політичної ланок Великої Британії. Разом з тим, стрімкі та добре підготовлені наступальні дії Червоної армії на суходолі, авіації у повітрі та Тихоокеанського флоту на морі практично унеможливили підготовку та проведення евакуації військ Ква-тунської армії у 1945 р.

Підсумовуючи вищезазначене, можемо стверджувати, що характер дій противника певним чином формував воєнно-політичну та воєнно-стратегічну обстановку на ТВД, впливав на розвиток подальших подій на цьому театрі та знаходився у взаємозалежності від них. Отже, основними чинниками, що впливали на процес підготовки, хід і результати евакуації морем військ (сил) у воєнних конфліктах ХХ – на початку ХХІ ст., були військово-професійні та військово-технічні чинники, а також характер дій противника у районі евакуації. Їх вплив мав комплексний і різноманітний характер на кожен етап операцій (дій) з евакуації морем та її результати.

Список літератури

1. Александров А.А. Битва ставок. Великое противостояние. 1941–1945. Москва: Вече, 2003. 512с.
2. Басов А.В. Крым в Великой Отечественной войне 1941–1945. Москва: Наука, 1987. 336 с.
3. Балтийский флот в начале 1918 года. Необходимость перебазирования флота. Ледовый поход Балтийского флота. URL: https://wiki.lesta.ru/ru/Navу:Ледовый_поход_Балтийского_флота.
3. Безыменский Л. Провал операции “Нептун”. Москва: Изд-во Агентства печати “Новости”, 1980. 80 с.
4. Белое движение. Исторические портреты: Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. Врангель... / сост. А.С. Кручинин. Москва: Астрель: АСТ, 2006. 446 с.
5. Боевой путь Советского Военно-Морского Флота / В.И. Ачкасов, А.В. Басов, А.И. Сумин и др. Москва: Воениздат, 1988. 607 с.

6. Болосов А.Н. Ледовый поход Балтийского флота. URL: https://flot.com/news/dayinhistory/index.php?ELEMENT_ID=5237.

7. Бунич И.Л. Черноморская Цусима. Санкт-Петербург: ОБЛИК, 1999. 480 с.

8. Великая Отечественная война Советского Союза 1941–1945 гг. Краткая история / под ред. И.Г. Розанова. Москва: Воениздат, 1967. 624 с.

9. Военно-морской словарь / Гл. ред. В.Н. Чернавин. Москва: Воениздат, 1989. 511 с.

10. Военный энциклопедический словарь. Москва: Эксмо, 2007. 1024 с.

11. Горшков С.Г. На южном приморском фланге (осень 1941 г. – весна 1944 г.). Москва: Воениздат, 1989. 286 с.

12. Грицюк В.М. Стратегічні та фронтові операції Великої Вітчизняної війни на теренах України / НАН України. Ін-т історії України. Київ: Ін-т історії України, 2010. 150 с.

13. Дважды Краснознаменный Балтийский флот / Н.М. Гречанюк, В.И. Дмитриев, А.И. Корниенко и др. Москва: Воениздат, 1990. 342 с.

14. Добровольский А. Эвакуация белых из Крыма была страшной: “Давка, голод, смерть”. Столетие назад случился “великий исход”. URL: <https://www.mk.ru/social/2020/11/18/evakuaciya-belykh-iz-kryma-byla-strashnoy-davka-golod-smert.html>.

15. Жерве Б.Б. Десантная операция (оперативно-тактический очерк). Ленинград: Изд-во ВМА РККА им. Ворошилова, 1931. 236 с.

16. Звягинцев В.Е. Трибунал для героев. Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2005. 572 с.

17. Зенькович М.А. XX век: высший генералитет в годы потрясений. Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2005. 893 с.

18. Зубов Р.А. Таллинский прорыв Краснознаменного Балтийского флота (август–сентябрь 1941 г.). События, оценки. Уроки. Военно-исторический труд. Москва: Кучково поле, 2012. 592 с.

19. Иванов А. “Албанская Голгофа”. URL: https://ruskline.ru/history/2015/12/26/albanskaya_golgofa/

20. Исаков И.С. Избранные труды. Океанология, география и военная история. Москва: Наука, 1984. 584 с.

21. Исход Русской Армии генерала Врангеля из Крыма / Состав., науч. редакция, предисл. и коммент. д-ра ист. наук С.В. Волкова. Москва: ЗАО Центрполиграф, 2003. 703 с.

22. Калинин И.М. Под знаменем Врангеля: заметки бывшего военного прокурора. Краснодар: Традиция, 2012. 464 с.

23. Карпов Н.Д. Крым – Галлиполи – Балканы. URL: <http://www.libfox.ru>.

24. Карпов Н.Д. Трагедия Белого Юга 1920 г. Москва: Вече, 2005. 384 с.

25. Корбетт Ю. Операции английского флота в мировую войну. [У 6 т.] / Пер. с англ. М.Л. Бертесона / Управление Военно-Морских Сил РККА. Ленинград: Военмориздат, 1927. Т. 1. 434 с.

26. Корниенко Д.И. Флот нашей Родины. Москва: Воениздат, 1957. 456 с.
27. Кровяков Н.С. “Ледовый поход” Балтийского флота в 1918 году (К истории первой стратегической операции Советского Военно-Морского Флота). Москва: Воениздат, 1955. 224 с.
28. Крым 1944. Весна освобождения / авт. – сост. С.Н. Ткаченко. Москва: Вече, 2014. 512 с.
29. Левченко Г. Вместе с флотом. Неизвестные мемуары адмирала. URL: <http://profilib.com/kniga/18887/gordey-levchenko-vmeste-s-flotom-neizvestnyememuary-admirala.php>.
30. Маркитанов М. Крымская эвакуация: как это было? URL: <https://mikhael-mark.livejournal.com/381825.html>.
31. Мировая война. 1939–1945 / под ред. Н.Л. Волковского. Москва: ООО “Изд-во АСТ”; Санкт-Петербург: ООО “Изд-во Полигон”, 2000. 736 с.
32. Михалев С.Н. Военная стратегия: Подготовка и ведение войн Нового и Новейшего времени / С.Н. Михалев, В.А. Золотарев. Москва: Жуковский: Кучково поле, 2003. 952 с.
33. Морозов М.Э. Черноморский флот в Великой Отечественной войне. Краткий курс боевых действий / М.Э. Морозов, А.Я. Кузнецов. Москва: Яуза-пресс, 2015. 448 с.
34. Мусаев В.И. Эвакуация Балтийского флота из Финляндии в Кронштадт в 1918 г. Петербургские чтения–97: Петербург и Россия. Санкт-Петербург, 1997. С. 324–333.
35. Николиб Снежана. Албанская Голгофа сербского войска. Defense: науч. журнал. 2016. № 136. С. 1–16.
36. От “Барбароссы” до “Терминала” / под ред. Н.В. Попова. Москва: Политиздат, 1988. 464 с.
37. Памяти павших. Великая Отечественная война (1941–1945) / Объед. редкол. Книг Памяти павших в годы Великой Отечественной войны. Москва: Большая Российская энциклопедия, 1995. 336 с.
38. Паттон Н.И. Переход Балтийского флота в Кронштадт и Гражданская война в Финляндии (3 марта – 14 апреля 1918 г.). Гражданская война. Действия на морях, речных и озерных системах. [у 2 т.]. Балтийский флот 1918–1919 гг. Ленинград, 1926. Т. 2. Ч. 1. С. 30–50.
39. Роско Т. Сильнее “божественного ветра”. Эсминцы США: война на Тихом океане. URL: <https://document.wikireading.ru/61641>.
40. Советская Украина в период отражения вероятного нападения фашистской Германии на СССР и подготовка условий для коренного перелома в войне (июнь 1941 – ноябрь 1942). Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941–1945. [у 3 т.] / под ред. П.Т. Тронько. Киев: Политиздат Украины, 1975. Т. 1. 544 с.
41. Соколов Б.В. Битвы за цитадели Второй мировой. Осады, штурмы, капитуляции. Москва: Вече, 2016. 448 с.
42. Соколов Б.В. Врангель. Москва: Молодая гвардия, 2009. 502 с.
43. Стариков Н.В. Русская смута. Санкт-Петербург: Питер, 2017. 384 с.
44. Стратегический очерк Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / под ред. С.П. Платонова. Москва: Воениздат, 1961. 984 с.
45. Типпельскирх К. История Второй Мировой войны / пер. с нем. Н.А. Захарченко, Л.К. Комоловой, под ред. В.Ф. Воробьева. Москва: Изд-во “Иностранной литературы”, 1956. 607 с.
46. Фонд КМФ № 8 Оп. 2 (Опис). Д. 166. Планы отступления немецких войск из Крыма, подготовленные Оперативным отделом 17-й армии (операции “Тигр”, “Адлер”, “Гляйтбот”).
47. Хомчук Н.О. Ледовом походе кораблей Балтийского флота в 1918 году. Военно-исторический журнал. 1963. № 2. С. 120–124.
48. Чернышев А.А. Ч-49 1941 год на Балтике: подвиг и трагедия. Москва: Яуза: Эксмо, 2009. 384 с.
49. Чіркалов О.С. Евакуаційні заходи союзних військ (сил) антигітлерівської коаліції у першому періоді Другої світової війни (вересень 1939 р. – червень 1941 р.): воєнно-історичний нарис. Київ: ЦП “Компринт”, 2019. 62 с.
50. Широкоград А.Б. Упущенный шанс Врангеля. URL: http://viev_global.php?id=43840.
51. Collins J. Lawton German defense tactics against Russian break-throughs. Washington, 25, D.C.: Department of the army, 1951. 80 p.
52. Conquest of Kerch, 1942 (Немецкие военные хроники журнал “WELTSPIEGEL”) / Режиссер WELTSPIEGEL, 1942. URL: <http://xifilms.ru/online/LUg3SmdYWTJYR28>.
53. Cox Jeffrey Blazing Star, Setting Sun: The Guadalcanal-Solomons Campaign November 1942 – March 1943. 2021. 512 p.
54. Frank Richard B. Guadalcanal: The Definitive Account of the Landmark Battle. New York: Penguin Group, 1990. 848 p.
55. Gallipoli association. URL: <https://www.gallipoli-association.org/on-this-day/november/>.
56. Knighton Andrew. The Evacuation Of Gallipoli: The One Successful Operation In A Disastrous Campaign. W Beach, Helles, on 7 January 1916 just prior to the final evacuation. URL: <https://www.war-historyonline.com/world-war-i/evacuation-gallipoli-one-success-disastrous-campaign.html?chrome=1>.
57. Morison S.E. The Struggle for Guadalcanal, August 1942 – February 1943. (History of United States Naval Operations in World War II, vol. 5). Boston: Little, Brown and Company, 2001. 440 p.
58. Nitu V. Last stand in Crimea – 1944. URL: <http://www.worldwar2.ro/arr/?article=775>.
59. Serbian Retreat across Albania in 1915 by Alexandra Tomic. URL: <https://www.bidd.org.rs/serbian-retreat-across-albania-in-1915-by-alexandra-tomic/>.